

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

студент Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза
факультета «Начальное образование»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11318555>

Аннотация. В XXI веке дети живут в мире электронной культуры. Учитель должен быть посредником информационного потока. В статье рассматривается необходимость использования в младших классах технологий и инструментов, которые способствуют развитию навыков, свободному поиску материала и умений к обучению. Этот вопрос стоит остро в условиях современной реальности, которая сформировалась под влиянием информационных технологий.

Ключевые слова: Информационная технология, преимущества ИКТ, начальное образование, обучение, дебаты, интернет.

USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN PRIMARY EDUCATION

Abstract. In the 21st century, children live in the world of electronic culture. The teacher must be a mediator of information flow. The article discusses the need to use technologies and tools in elementary grades that contribute to the development of skills, free search for material and learning abilities. This issue is acute in the conditions of modern reality, which has been formed under the influence of information technology.

Key words: Information technology, benefits of ICT, primary education, learning, debate, internet.

Информационные технологии улучшают обучение во всех предметных областях и расширяют возможности всех нас по-новому. Благодаря технологическим ресурсам, которые сейчас становятся доступными, учащиеся могут играть гораздо более активную роль в своем обучении как в классе, так и за его пределами. Технологически обновленные классы, оснащенные интерактивными досками, поддерживают многие стили обучения и побуждают учащихся задавать вопросы, исследовать и критически оценивать различные темы. Мир теперь у них под рукой.

Сегодня технологии постепенно признаются важным инструментом обучения, помогающим маленьким детям развивать их познавательные, социальные и учебные навыки. Теперь даже маленькие дети каждый день знакомятся с новейшими технологиями,

такими как смартфоны, планшеты и электронные книги, по наблюдениям многих учителей и родителей.

Что такое ИКТ? : Технология применяется в различных формах в начальных школах. Она используется в образовании для улучшения или повышения качества образования учащихся и расширения академических возможностей и успеха. В этот ассортимент включены инструменты, которые используются преподавателями для проведения курсов, разработки учебных материалов и управления классной комнатой. Добавьте к этому списку офисные инструменты, используемые для управления финансами, поддержания связи, ведения записей и обработки документов. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - это не что иное, как компьютеры, программное обеспечение, специальное аппаратное обеспечение, устройства с поддержкой мультимедиа и широкий спектр средств связи. ИКТ используются для создания новых инструментов совместного обучения и обеспечения свободного и открытого доступа к информации по всему миру. ИКТ обладают способностью эффективно поддерживать обучение учащихся.

Использование ИКТ в начальных школах может предоставить учащимся доступ к дополнительным ресурсам, таким как онлайн-энциклопедии, словари, образовательные сайты, спонсируемые правительством, обучающие игры и онлайн-репетиторство. ИКТ проникли во все аспекты жизни. Таким образом, чтобы сделать людей технологически грамотными, обучение ИКТ должно начинаться с начальной школы. ИКТ позволяют пользователям создавать, получать доступ, хранить, передавать и манипулировать различной информацией в аудио и визуальной форме с помощью различных аппаратных средств и программного обеспечения. ИКТ полезны для эффективного процесса преподавания, качественного образования и общего развития учащихся, учителей и административного персонала.

Преимущества использования информационных технологий на уроках в начальных классах:

- Более быстрый доступ к информации
- Более широкий выбор учебных материалов
- Расширяет возможности дистанционного обучения
- Упрощает методы обучения
- Улучшает коммуникативные навыки учащихся в школах
- Позволяет учащимся улучшить свое психическое благополучие
- Позволяет представить учебный материал более доступно и понятно
- позволяют разрядить высокую эмоциональную напряженность и оживить учебный

процесс.

- помогает активизировать познавательную деятельность учащихся;
- помогает овладевать практическими способами работы с информацией;
- проводить уроки на высоком эстетическом уровне; индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания.

С момента начала использования различных форм средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий в образовании велись ожесточенные дебаты о том, оказывают ли эти технологии какое-либо влияние на эффективность образовательных систем и, в конечном счете, на академические достижения учащихся. Основная причина этих дебатов связана с неспособностью ни одной из сторон убедительно обосновать свои аргументы. Эти дебаты обостряются еще больше, когда они происходят в контексте развивающихся стран, где большинству систем образования не хватает базовых ресурсов, и они оказались неэффективными.

Учителя формируют учащихся, предоставляя им разнообразный опыт преподавания и обучения. Основной целью данного исследования было изучение опыта использования компьютеров в начальной школе, связанного с преподаванием в классе и административным использованием. Образование играет наиболее важную роль во всестороннем развитии учащегося, например, в развитии понимания и применения концепций, способности к самовыражению, правильных учебных привычек, способности к суждению и принятию решений, способности рассуждать и мыслительной способности, самооценки и т.д. Свами Вивекананда сказал: “Образование может открыть все двери для прогресса. Нация развивается пропорционально распространению образования и интеллекта в массах”. Общее образование - это не что иное, как получение знаний и навыков. Обучение - универсальный источник совершенствования.

REFERENCES

1. Волков В. Современная мультимедиа, «Компьютер ИНФО», 1999 №9
2. Титоренко Г.А. Современные информационные технологии. М. Юнити, 1999
3. Дьяконов В. Мультимедиа ПК. «Домашний компьютер», 1999. № 1.
4. ИТО 2000: Информационные технологии в образовании: сборник трудов, часть II. М.: МИФИ, 2000.
5. Левченко И. В. Обучение младших школьников работе с программным обеспечением / И.В. Левченко // Информатика и образование. 2000. № 10.